

O‘ZBEKISTONDA GENDER TENGLIGI VA OLIY TA’LIM: AYOLLARNING ILM-FANDA RIVOJLANISHINING HUQUQIY KAFOLATLARI

To‘xtashev Hikmatilla Ismatillayevich

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti Huquqiy fanlar kafedrasini mudiri, katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976453>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda oliy ta’lim va ilm-fan sohasida gender tengligini saqlash, mazkur yo‘nalishda ayollar huquq va erkinliklarini kafolatlashning huquqiy asoslari o‘rganilgan. Shuningdek, ta’lim sohasida gender tengligini ta’minlashga oid statistik ma’lumotlar va amaliyotda mavjud muammoli holatlar tahlil qilinib, ularni bartaraf etishga oid huquqiy yechimlar va ilmiy-nazariy taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Gender tengligi, teng huquqlilik, huquqiy kafolatlar, oliy ta’lim, ilm-fan, xalqaro reyting.

Аннотация. В данной статье изучены правовые основы обеспечения гендерного равенства в сфере высшего образования и науки в Узбекистане, а также гарантии прав и свобод женщин в этой области. Кроме того, проанализированы статистические данные и проблемные ситуации, возникающие в практической реализации гендерного равенства в сфере образования, предложены правовые решения и научно-теоретические рекомендации для их устранения.

Ключевые слова: Гендерное равенство, равноправие, правовые гарантии, высшее образование, наука, международный рейтинг.

Abstract. This article examines the legal foundations for ensuring gender equality in the field of higher education and science in Uzbekistan, as well as the guarantees of women's rights and freedoms in this area. Furthermore, it analyzes statistical data and problematic situations arising in the practical implementation of gender equality in education, and offers legal solutions and scientific-theoretical recommendations for addressing these issues.

Key words: Gender equality, equal rights, legal guarantees, higher education, science, international ranking.

KIRISH

O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida ayollarning ishtiroki yildan-yilga ortib borayotgan bo‘lsa-da, ularning ilmiy daraja olish va akademik rahbarlik lavozimlariga erishish darajasi erkaklarnikiga nisbatan ancha past bo‘lib qolmoqda, bu esa mazkur sohada gender tengligi tamoyillarining to‘liq amalga oshirilmaganidan darak beradi. Ayollar uchun oliy ta’lim va ilm-fan sohasida imkoniyatlarni kengaytirish bo‘yicha huquqiy asoslar mavjud bo‘lsa-da, ijtimoiy stereotiplar (oilaviy majburiyatlarning notekis taqsimlanishi) va iqtisodiy mustaqillik masalalari ularning akademik rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Bunga, ayollarning ilm-fan sohasida duch kelayotgan quyidagi muammolarni keltirish mumkin:

✓ o‘zbek ijtimoiy madaniyatda ayollar asosan oila va uy ishlari bilan shug‘ullanishi lozim degan stereotiplar hali ham kuchlili bo‘lib, bu esa ayollarning ilm-fan sohasiga kirishini cheklashi mumkin;

✓ ba’zi mintaqalarda, ayniqsa qishloq joylarda, ayollar uchun ta’lim sifati pastligi, voyaga yetgan qizlar uchun erta turmush qurish holatlarning ortib borayotganligi ularning ilm-fan sohasiga qo’shila olishiga to’sqinlik qiladi;

✓ ilm-fan sohasida ayollar o’z loyihalarini amalga oshirish uchun mablag‘ topish va moliyaviy qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, xalqaro va milliy miqyosdagi grantlar va moliyaviy qo’llab-quvvatish ko’pincha erkaklar foydasiga amalga oshirilishi;

✓ ayollar ko’pincha uy hayotini boshqarish va bolalarga g’amxo’rik qilish va tarbiya berish bilan bog’liq mas’uliyatni o’z zimmlariga oladilar. Buning natijasida, ular ilmiy faoliyatga kamroq vaqt ajratishadi;

✓ ayollar ilm-fan sohasida diskriminatsiyaga duch keladi. Masalan, ularni ishga olish va lavozimlarga tayinlashda qonunchilikda biror cheklovlar bo’lmasada, erkaklarga nisbatan kamroq imkoniyatlar mavjud.

Biroq, shunga qaramasdan davlat ta’lim siyosatida ayollar va erkaklar uchun ta’lim imkoniyatlari tenglashtirilgan. Natijada, bugungi kunga kelib ayollar oliy ta’lim muassasalarida talabalar sonining deyarli yarmini tashkil etmoqda.

Ilm-fan sohasida ayollar, asosan, biologiya, kimyo, fizika, matematika va informatika kabi sohalarida faol ishtirok etmoqda. Ularning hissadorligi, ayniqsa, tibbiyot, pedagogika va ijtimoiy fanlar sohasida ko’proq namoyon bo’ladi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining ma’lumotlariga ko’ra “2025-yil yanvar oyi holatiga ko’ra mamlakatda oliy ta’limning bakalavriyat bosqichida tahsil olayotgan talabalar 1,232,938 ming nafar, magistratura bosqichida tahsil olayotganlar soni 22,599 nafarni tashkil qiladi. Shulardan, bakalavriyat bosqichida tahsil olayotgan talabalarning 635412 nafarini erkaklar, 597526 nafarini ayollar tashkil qilsa, magistratura bosqichida esa 13675 nafarini erkaklar, 8924 nafarini ayollar tashkil qiladi. Bu esa oliy ta’lim sohasida ayollar ulishini 48 foiz va erkaklar ulishini 52 foizni tashkil qilayotganligini ko’rsatadi. Shuningdek, ta’limning oliy ta’limdan keyingi bosqichlarida tahsil olayotgan ayollar ulishi 2023-yilda 40 % foizni tashkil qilgan bo’lsa, 2025-yilga kelib 42 foizni tashkil qilayotganligi”[1] ham O’zbekistonda ayollarning ilmiy salohiyatini oshirish va oliy ta’lim bilan qamrab olish borasida olib borilayotgan islohotlar samarasidir, deyish mumkin.

Ta’limning pedagogika va gumanitar fanlar (filologiya, pedagogika, psixologiya, madaniyat va san’at) yo’nalishlarida tahsil olayotgan xotin-qizlar ulushi 68 foizni tashkil etsa, muhandis-texnik (axborot texnologiyalari, energetika, injeneriya) va huquqshunoslik sohalarida ularning ulushi hamon kamligicha (24 foiz) qolmoqda.[2]

Asosiy qism. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz aholisining qariyb 50 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Ayollarning barcha sohalaridagi samarali mehnati, ayniqsa farzandlar tarbiyasi, oila hayotidagi ulkan xizmatlarini hech narsa bilan o’lchab, baholab bo’lmaydi. Ayni vaqtda davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarga yaratib berilayotgan imkoniyat va sharoitlar tufayli ayollarimiz davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etmoqda, ularning mavqei tobora oshib bormoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosati xotin-qizlarimizga chinakam baxtli yashashlari uchun, ularning huquq va erkinliklarini ta’minlash, intellektual va ma’naviy yuksalishi, kasbiy hamda oilaviy majburiyatlarni hamohang tarzda bajarishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan “Ayollarning baxti – xalqimiz, jamiyatimizning baxtidir”, deb ta’kidlanganligi ham xotin-qizlar huquqlarini har jabhada ta’minlash vazifasini yuklaydi.

Gender tengligini ta'minlash sohasida huquqiy kafolatlar yetarlicha mustahkamlangan bo'lsa-da, ularning amalda qanday ishlashi muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan ham mamlakatimizda gender tengligini ta'minlash, xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, barqaror taraqqiyot jarayonini tezlashtirish nihoyatda muhim vazifalardan biridir. Ayollar huquq va erkinliklarini ta'minlash haqida Jahon bankining katta iqtisodchisi Uilyam Zeys "Markaziy Osiyodagi uchta rivojlanayotgan davlatda: O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda erkaklar va ayollarning ish haqi o'rtasidagi tafovut jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori ekanligini aniqlagan"[3]. Bu esa xoti-qizlarning oliy ta'lim va ilm-fan sohasida, balki davlat va jamiyat qurilishining barcha jabhalarida gender tengligiga erishishning muhim ahamiyatga ega ekanligini ifodalaydi. Shu jihatdan, ushbu yo'nalishda mamlakatimiz xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va gender tengligi borasidagi xalqaro talablarni bajarib kelmoqda.

Xususan,

1995-yil 6-maydagi "Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida"gi, 1997-yil 30-avgustdagi "Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to'g'risida"gi, shuningdek, "Bir xil qiymatga ega bo'lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni teng rag'batlantirish to'g'risida"gi Konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan.[4;3]

Qolaversa, so'nggi yillarda gender tengligi va ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha huquqiy baza sezilarli darajada takomillashtirildi: Jumladan, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 58-moddasida "xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi." [4] Mazkur norma O'zbekistonda ayollar huquqlarning, nafaqat oliy ta'lim sohasida, balki barcha jabhalarda erkaklar bilan bir xil teng huquq va imkoniyatlarga ega ekanligini ifodalaydi. Qolaversa, ayollar va erkaklarning teng ravishda ta'lim olish, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish va akademik martaba qozonish huquqlarini konstitutsiyaviy kafolatlaydi.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunda gender tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, unga ko'ra "gender — xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati"[5], deb ifodalanadi.

Binobarin, mazkur qonun bilan xotin-qizlar va erkaklarning davlat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlar, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarida turli lavozimlarda ishlashda teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishi kafolatlagan. Shuningdek, qonunning 26-moddasi birinchi qismida davlat ta'lim olish huquqini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklarga teng imkoniyatlar yaratilishini ta'minlaydi, deb belgilangan. Ushbu moddaning ikkinchi qismida davlat tomonidan:

- xotin-qizlar va erkaklarning ta'lim olish, qayta tayyorlash va malaka oshirishning barcha turlaridan foydalanishga, ta'lim va ilmiy jarayonni amalga oshirishda ishtirok etishga hamda madaniyatdan, madaniy qadriyatlar va merosdan foydalanishga doir teng huquq va imkoniyatlarini;

- turli ta'lim dasturlariga gender mavzusini joriy etish orqali fuqarolarning genderga oid ma'rifatini oshirishga ko'maklashishni;

- jinslardan birining ustunligi g'oyasiga asoslangan noto'g'ri tasavvurlardan xoli o'quv adabiyotlarini tayyorlash va chop etishni;

- o‘quv dasturlari va darsliklarni jins bo‘yicha kamsitishga yo‘l qo‘ymaslik prinsipiga muvofiqlik yuzasidan muntazam ravishda monitoring qilishni;

- gender siyosati amalga oshirilishini ta‘minlash masalalari bo‘yicha aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan axborot-ma‘rifiy tadbirlarni rag‘batlantirish va har tomonlama qo‘llab-quvvatlashni[6] kafolatlanishi belgilangan. Qisqa qilib ifodalaganda, davlat siyosatining ushbu sohadagi faoliyati gender tengligini ta‘minlash, ta‘lim va ilm-fanda ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratish, gender stereotiplarini bartaraf etish hamda jamiyatning genderga oid huquqiy va ma‘rifiy savodxonligini oshirishga qaratilgan.

Ayniqsa oliy ta‘lim sohasida ayollar huquqlarining kafolatlanishi O‘zbekiston Respublikasining Ta‘lim to‘g‘risidagi qonuni 5-moddasi fuqarolarining jinsi, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi va ijtimoiy mavqeyidan qat‘iy nazar har kimga ta‘lim olishda teng huquqlar kafolatlanishi[7]ni belgilaydi. Mazkur qonunda belgilangan norma fuqarolarning jinsi, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishi jihatdan oliy ta‘lim va ilm-fan sohasida teng huquqliligini ham ifodalaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF – 60-son farmoni bilan tasdiqlangan “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da **“Ilm-fanga asoslangan sohalarda bandlik”** va **“Oliy ma‘lumotli ayollarning bandligi”** indikatorlari bo‘yicha milliy so‘rovnomalarni Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda takomillashtirish, shuningdek xotin-qizlarning ta‘lim olishiga qo‘shimcha shart-sharoitlarni yaratish, ilm-fan sohasida ayollarning o‘rnini yanada oshirish[8] maqsadlari belgilangan. Taraqqiyot strategiyasida belgilangan ushbu maqsadlar ayollar uchun oliy ta‘lim va ilm fan sohasida teng imkoniyat va sharoitlar yaratish va mazkur sohada xalqaro reyting va indikatorlarda yuqori natijalarga erishish vasifasini belgilaydi. Qolaversa, mazkur farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida qabul qilingan 2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF – 87-son farmoni bilan tasdiqlangan “2022 — 2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha” Milliy dastur[9] asosida “Olima ayollar jamiyati” tashkil etildi. Shuningdek, ushbu dastur asosida xotin-qizlarning ta‘lim olishi uchun qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratish, ilm-fan sohasida ayollarning rolini yanada oshirish vazifalari belgilandi. Bundan tashqari, 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF – 158-son farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston – 2030” Strategiyasida belgilangan xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish va gender tenglikni ta‘minlash, deb nomlangan 25-maqсад gender tenglikni ta‘minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini 30 foizga oshirish vazifasini belgilaydi.

Shundan kelib chiqib, **mamlakatimizda oliy ta‘lim va ilm fan sohasida ayollar huquqlarini kafolatlash maqsadida quyidagilarga alohida e‘tibor qarish maqsadga muvofiq:**

- ommaviy axborot vositalari orqali ayollarning ta‘lim va ilm-fan sohasidagi iste‘dodi va salohiyatini targ‘ib qilish;

- ayollar uchun maxsus grantlar va mablag‘ ajratish orqali ularning ilm-fan sohasidagi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash;

- davlat tomonidan ilm-fan sohasida gender tenglikni ta'minlash maqsadida qat'iy siyosat yuritish;

- uyda ish va ilmiy faoliyatni bog'liq holda bajarish imkoniyatini yaratish uchun davlat tomonidan bolalar bog'chalari va boshqa ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishini kengaytirib borish maqsadga muvofiq, deb hisoblanadi

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda ayollarning ilm-fan sohasiga qo'shayotgan hissasi yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Biroq, ularning to'laqonli ishtirok etishi uchun hali ham ko'plab muammolar yechim topishni talab qiladi. Ayniqsa, oliy ta'limda ayollar huquqlarini kafolatlash — bu jamiyatda gender tengligini o'rnatish va ayollarning to'liq rivojlanishiga imkon yaratishning asosiy sharti hisoblanadi. Buning uchun davlat, jamiyat va xalqaro tashkilotlar birgalikda harakat qilishi kerak. Ayollar uchun teng imkoniyatlar, huquqiy himoya va moliyaviy yordamni ta'minlash orqali O'zbekiston oliy ta'lim sohasida yangi avlod ayollarining salohiyatini to'liq foydalanish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalarining talabalar kontingenti (bakalavriat/magistratura, jins, grant/kontrakt/<https://data.egov.uz>;
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV-sonli [Qarori](#) asosida tasdiqlangan 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi;
3. “Ilmiy tadqiqotlarda gender masalalarini inobatga olish” Yozgi maktab yakunlari bo'yicha to'plam. – T.: “Mahalla va oila” nashryoti, 2023;
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son;
5. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 16.12.2022-y., 03/22/809/1091-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son;
6. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 16.12.2022-y., 03/22/809/1091-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son;
7. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son;
8. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son; 28.12.2024-y., 06/24/227/1089-son;
9. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.03.2022-y., 06/22/87/0198-son; 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son; 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son, 27.05.2024-y., 06/24/82/0372-son; 28.12.2024-y., 06/24/227/1089-son.